

PROFESSIONAL / HOBBYISTS

VERTRETEN IN GEMÄLDEGALERIE: 25,9%

Besucher*innen, die eine enge Bindung zwischen den Museumsinhalten und ihrer Profession oder Leidenschaft verspüren. Ihre Besuche werden in der Regel durch den Wunsch motiviert, ein bestimmtes inhaltliches Ziel zu erreichen.

“Museen haben mich eigentlich schon von Kindheit an interessiert. Und jetzt ist das für mich fast unverzichtbar. Mich interessiert im Grunde genommen die Bildgeschichte: Was wird da erzählt?”

ELISABETH, 70 JAHRE, BERLIN

Pensioniert, früher Verwaltungsmitarbeiterin

TABLET/SMARTPHONE-NUTZUNG

Mittel – informiert sich gern, würde auch digitales Angebot im Museum nutzen

BEDÜRFNIS NACH

Deutlich erkennbarem Leitsystem	● ● ● ● ●
Guter Atmosphäre	● ● ● ● ●
Programm/Zusatzangeboten	● ● ● ● ●
Freundlichem Service	● ● ● ● ●
Flexiblen Öffnungszeiten	● ● ● ● ●
Digitalen Angeboten	● ● ● ● ●
Thematischer Diversität und Multiperspektivität	● ● ● ● ●

Vor dem Besuch → Während des Besuchs → Nach dem Besuch →

MUSEUMS-BESUCH ERWÄGEN BESUCH PLANEN ANREISEN ANKOMMEN IM MUSEUM IN DER ROTUNDE IN DER WANDELHALLE IN DEN AUSSTELLUNGS RÄUMEN IM KINDERREICH NACH DER AUSSTELLUNG ABREISEN BESUCH REFLEKTIEREN

	Sucht online gezielt nach Ausstellungen, Themen, Werke und Epochen auf der Website und Wikipedia		Findet Wachpersonal nett, aber wünscht sich mehr Infos von ihnen		Liest die Labels, wünscht sich aber zusätzliche Infostationen					Liest Infos im Flyer, wünscht sich aber zusätzliche Infostationen
			Wünscht sich bessere Orientierung, um einzelne Werke gezielt finden zu können		Nutzt Audioguide/Führung und wünscht sich spezifischere Infos zur vertiefenden Auseinandersetzung					